

**К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЙ УЛУЧШЕНИЯ ПОЗИЦИЙ
УЗБЕКИСТАНА В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ И ИНДЕКСАХ****Джумаева Гульнор Саттаровна,**Гл. научный сотрудник Отдела развития науки Университета Инха в Ташкенте, к.п.н.,
доцент.<https://doi.org/10.5281/zenodo.10138210>

Аннотация. Данная статья исследует эффективность стратегий, применяемых Узбекистаном, для улучшения своих позиций в международных рейтингах и индексах. Автором анализируются различные подходы и меры, которые страна предпринимает с целью улучшить свое место в различных мировых рейтинговых системах. В статье рассматриваются факторы, влияющие на позиции Узбекистана в этих рейтингах, и оценивается успешность текущих стратегий. Результаты исследования легли в основу нескольких рекомендаций для дальнейших усилий по улучшению международного статуса страны.

Ключевые слова: международные рейтинги, стратегии, позиции Узбекистана, экономические меры, политические аспекты, социальные меры.

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон халқаро рейтинг ва индексларда ўз мавқеини ошириш учун қўллаётган стратегияларнинг самарадорлиги кўриб чиқилади. Муаллиф мамлакатнинг турли жаҳон рейтинг тизимларида ўз ўрнини яхшилаш учун олиб бораётган турли ёндашув ва чораларни таҳлил қилган. Мақолада Ўзбекистоннинг ушбу рейтинглардаги мавқеига таъсир этувчи омиллар кўриб чиқиб, амалдаги стратегияларнинг муваффақиятини баҳолайди. Муаллиф тадқиқоти натижаларига кўра мамлакатнинг халқаро мақомини ошириш бўйича кейинги саъй-ҳаракатлар учун муҳим тавсиялар берган.

Калим сўзлар: халқаро рейтинглар, стратегиялар, Ўзбекистоннинг позициялари, иқтисодий чора-тадбирлар, сиёсий жиҳатлар, ижтимоий чора-тадбирлар.

Abstract. This article explores the effectiveness of strategies used by Uzbekistan to improve its position in international rankings and indices. The author analyses various approaches and measures that the country is taking in order to improve its place in various world rating systems. The article examines the factors affecting Uzbekistan's position in these rankings and assesses the success of current strategies. The results of the study form the basis of several recommendations for further efforts to improve the country's international status.

Keywords: international rankings, strategies, positions of Uzbekistan, economic measures, political aspects, social measures.

Введение

Актуальность вопроса анализа эффективности стратегий улучшения позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах обосновывается несколькими важными факторами, главными из которых являются процессы глобализации и динамично растущей конкуренции. В современном мире сильно усилилась глобальная конкуренция между странами. Оценка позиций стран в различных международных рейтингах и индексах стала одним из способов определения их конкурентоспособности на мировой арене. Улучшение позиций в таких рейтингах может способствовать привлечению инвестиций, туризма и расширению экономических и политических связей.

Политические и экономические реформы, происходящие в странах, в том числе и в нашей, также определяют необходимость оценки их результатов. Узбекистан в последние годы проводит активные реформы как в экономической, так и в политической сферах, включающие в себя либерализацию рынка, улучшение инвестиционного климата, борьбу с коррупцией и улучшение прав человека. Улучшение показателей в международных рейтингах и индексах будет являться подтверждением успешности этих реформ. Важными факторами являются также необходимость привлечения инвестиций и улучшение образа страны. Позиции в мировых рейтингах и индексах могут влиять на решение иностранных инвесторов о вложении средств в страну. Улучшение рейтинговых показателей может привлечь больше инвестиций, что будет способствовать экономическому росту и улучшению образа страны на мировой арене. Как следствие, это может привести к увеличению числа туристов, укреплению дипломатических связей и повышению международного статуса Узбекистана. Более того, улучшение показателей в международных рейтингах может сопровождаться увеличением благосостояния населения, так как это может способствовать привлечению инвестиций и созданию рабочих мест.

Учитывая вышеизложенные аспекты, вопрос о стратегиях улучшения позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах является актуальной и имеет большое значение как для страны, так и для ее международного взаимодействия.

Исходя из этого, целью данной статьи является исследование текущего положения Узбекистана в различных международных рейтингах и индексах, таких как индексы экономической свободы, индексы коррупции, индексы конкурентоспособности и другие, а также обсуждение и анализ того, как Узбекистан может улучшить свои позиции в мировых рейтингах и индексах, что может способствовать привлечению инвестиций, улучшению бизнес-среды и общему экономическому и социальному развитию страны. При этом краткий обзор данных о позициях Узбекистана в различных международных рейтингах и индексах поможет определить текущие слабые и сильные стороны страны, выявить основные факторы и причины, влияющие на рейтинги и позиции Узбекистана в мировых индексах и рейтингах; предложить эффективные стратегии и рекомендации для улучшения позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах, которые могут включать в себя меры по снижению коррупции, улучшению бизнес-среды, развитию образования и другие аспекты, которые влияют на показатели.

Теоретическую основу статьи составляют методологии международных рейтингов, анализ опыта других стран, которые успешно улучшили свои позиции в международных рейтингах и индексах, тем самым способствуя выявлению уроков, которые Узбекистан может извлечь из этого опыта.

Краткий обзор Международных рейтингов

Международные рейтинги и индексы - это инструменты, которые используются для оценки и сравнения различных аспектов экономики, общества, политики, и других сфер деятельности разных стран мира. Они представляют собой систему оценок или ранжирования, помогающую анализировать и сопоставлять данные на мировой арене.

Основная цель международных рейтингов и индексов - предоставить объективные и сравнимые данные для оценки и сравнения различных аспектов развития стран, таких как экономическая стабильность, качество жизни, уровень коррупции, образование, здравоохранение и другие. Разрабатываются они с использованием определенных методологий и наборов данных, которые могут варьироваться в зависимости от конкретной

цели индекса или рейтинга. Например, индекс Human Development Index (Индекс человеческого развития) использует данные о доходах, продолжительности жизни и образовательных достижениях для оценки уровня жизни в разных странах.

Международные рейтинги и индексы часто используются для принятия решений в области политики, бизнеса и гражданского общества. Они могут помочь правительствам определить приоритеты развития, инвесторам и бизнесам оценить риски и возможности в различных странах, а также общественным организациям отслеживать прогресс в достижении различных целей. Некоторые известные международные рейтинги и индексы включают Global Competitiveness Index (Глобальный индекс конкурентоспособности), Corruption Perceptions Index (Индекс восприятия коррупции), World Happiness Report (Доклад о счастье в мире) и др. Некоторые из наиболее распространенных рейтингов и индексов, а также их значения могут варьироваться в зависимости от источника и даты. Так, к примеру, Индекс человеческого развития (ИЧР) измеряет уровень жизни, здравоохранение, образование и экономическое развитие. Оценивается от 0 до 1, где 1 представляет самый высокий уровень развития; Индекс восприятия коррупции (ИВК) оценивает уровень коррупции в правительстве и обществе. Чем ниже значение, тем более коррумпированной считается страна; Индекс счастья (World Happiness Report) оценивает субъективное ощущение счастья и удовлетворенности жизнью в стране; Индекс экономической свободы - степень свободы и открытости экономики, включая свободу предпринимательства и рыночные условия; Индекс глобальной конкурентоспособности измеряет конкурентоспособность экономики страны, учитывая такие факторы, как инфраструктура, образование и инновации; Индекс развития человеческого капитала учитывает такие факторы, как здоровье, образование и доход для оценки качества жизни населения; Индекс уровня образования измеряет доступность и качество образования в стране; Индекс устойчивого развития учитывает экологическую, экономическую и социальную устойчивость страны; Индекс гендерного неравенства оценивает неравенство между полами в различных аспектах жизни, таких как образование и трудовая занятость и т.д.

Значения этих рейтингов и индексов могут меняться со временем и в зависимости от источника, который их составляет. Они помогают аналитикам, правительствам и международным организациям оценивать и сравнивать страны с разных точек зрения и определять области, в которых можно улучшить положение.

Между тем Международные рейтинги и индексы не лишены критики. Их методология, набор данных и весовые коэффициенты могут вызывать споры и сомнения в их объективности. Также они не всегда учитывают местные особенности и контекст, что может привести к недооценке или переоценке определенных аспектов развития.

В целом, международные рейтинги и индексы представляют собой важный инструмент для анализа и сравнения развития разных стран, но при их использовании важно учитывать их ограничения и контекст, в котором они были разработаны.

Позиции Узбекистана в списках некоторых рейтингов

Узбекистан проводит экономические реформы, направленные на привлечение инвестиций, улучшение бизнес-климата и снижение бюрократии. Эти меры положительно сказываются на рейтингах, связанных с экономической свободой и инвестиционным климатом. Так, в последнем рейтинге SDG Index на 2023 год, который опубликовала Международная сеть по достижению целей устойчивого развития (SDSN) в сотрудничестве

с международными экспертами, Узбекистан занял 69-е место с общим индексом 71,1 среди 166 стран. Страна продемонстрировала значительное улучшение по сравнению с предыдущим годом, увеличив свой индекс на 8 пунктов. Это позволило стране подняться с 77-й позиции (с индексом 69,9) на 69-е место в общем рейтинге. Согласно отчету SDG Index на 2023 год, Узбекистан достиг положительного роста в следующих 10 областях, связанных с целями устойчивого развития: сокращение уровня бедности в стране; повышение качества здравоохранения и благополучия населения; обеспечение доступа к высококачественному образованию; достижение гендерного равенства; обеспечение доступа к чистой воде и улучшенной санитарии; поддержка индустриализации, инноваций и развития инфраструктуры; поддержка устойчивого развития городов и поселков; действия по борьбе с изменением климата; поддержание мира, справедливости и эффективного управления; содействие сотрудничеству в целях устойчивого развития.

Значительно повысилось место Узбекистана и в рейтинге ООН «Электронное правительство». Занимавшая в 2020 году 87-е место, в 2022 году наша страна заняла 69-е место среди 193 государств-членов ООН, поднявшись на 18 позиций по сравнению с 2020 годом.

Ниже в таблице представлены некоторые позиции Узбекистана в Международных рейтингах и Индексах, анализ которых позволит выявить основные факторы и причины, влияющие на рейтинги и позиции Узбекистана.

Название рейтинга/индекса	Количество стран, подлежащих оценке (по состоянию на последний отчет)	Наличие/место Узбекистана в оценке	Очки рейтинга	Дополнительные показатели в рейтинге и места по показателям
		2022-2023-годы		
E-Government development index (Индекс развития электронного правительства)	193	69	0.7265	Индекс электронного участия – 55-место
Global Innovation Index (Глобальный инновационный индекс)	132	82	25.3	Учреждения – 63-место Человеческий капитал и исследования – 65-место Инфраструктура – 74-место Развитие рынка – 60-место

					Улучшение бизнеса – 74-место Показатели знаний и технологий – 80-место Креативные результаты – 102-место
GovTech Maturity Index (Индекс зрелости государственных технологий)	198	43	CGSI – 0.794 PSDI – 0.951 DCEI – 0.545 GTEI – 0.965	Указатель основных систем управления (CGSI) – 47-место Индекс оказания государственных услуг (PSDI) – 23-место Индекс участия цифровых граждан (DCEI) – 82-место Индекс активистов GovTech (GTEI) – 4-место	
Human Development Index (Индекс человеческого развития)	191	101	0.727	Средняя продолжительность жизни – 70,5 лет Школьные годы – 12.48 ВВП на душу населения – 1960 долларов	
Legatum Prosperity Index (Индекс процветания Legatum)	167	100	–	Мир и безопасность – 53-место Личная свобода – 147-место Правительство – 123-место Социальный капитал – 46-место Инвестиционная среда – 107-место Условия для предприятий – 121-место Инфраструктура и доступ к рынку – 104-место	

				Экономическое качество – 79-место Условия жизни – 103-место Здравоохранение – 49-место Образование – 73-место Окружающая среда – 162-место
--	--	--	--	--

При этом, как одна из крупнейших и влиятельных стран в Центральной Азии, Узбекистан обладает огромным внутренним потенциалом, который может значительно улучшить его позиции на международных рейтингах. Ключевыми факторами, подчеркивающими этот потенциал, являются: 1) геополитическое положение нашего государства: Узбекистан имеет стратегическое положение в центре Центральной Азии, что делает его ключевым игроком в региональной стабильности и сотрудничестве. Это позволяет стране активно участвовать в международных и региональных инициативах и укреплять свою роль в мировой политике; 2) экономический потенциал: наша страна обладает обширными природными ресурсами, включая энергетические и минеральные запасы. Многообразие климатических зон и почв создает благоприятные условия для сельского хозяйства. Развитие этих отраслей может увеличить экономическое благополучие страны и привлечь иностранные инвестиции; 3) образование и наука: имея огромный потенциал в области образования и науки, укрепляя содействие исследованиям и инновациям, а также развитие высококвалифицированной рабочей силы, мы можем сделать страну конкурентоспособной на мировой арене; 4) туризм и культурное наследие: Узбекистан обладает уникальным культурным и историческим наследием, включая архитектурные памятники, которые привлекают внимание туристов. Развитие инфраструктуры для туризма и продвижение своей уникальной культурной истории могут сделать Узбекистан популярным направлением для международных туристов; 5) дипломатические усилия: страна активно работает над укреплением своих дипломатических отношений с другими государствами и международными организациями. Это может способствовать улучшению ее статуса на мировой арене и ее участию в международных инициативах.

С учетом вышеперечисленных факторов, Узбекистан обладает огромным потенциалом для укрепления своих позиций на международных рейтингах, что может принести пользу как стране, так и ее гражданам, а также способствовать развитию региона и мировой стабильности.

Краткий анализ стратегий Узбекистана по улучшению позиций

Экономические меры улучшения позиций

Экономические меры, включая фискальные и монетарные политики, регулирование, стимулирование предпринимательства и инноваций, играют решающую роль в формировании макроэкономической стабильности, которая подразумевает отсутствие существенных колебаний в экономике, что способствует предсказуемости и доверию участников рынка. Ученые и специалисты, анализируя эффективность принимаемых финансово-экономических мер и отмечая наблюдаемые позитивные

перемены, в то же время выявляют те уязвимые точки, которые мешают продвижению Узбекистана вперед в списках передовых развивающихся стран. Истоки проблем они видят в неправильном выборе драйверов экономики, низких темпах развития малого и среднего бизнеса, который мог бы обеспечить реальный рост доходов населения, неадекватном росте госрасходов; слабой фискальной политике, отсутствии реальной консолидации бюджета, слабом механизме контроля за эффективностью использования выделенных ассигнований и др..

Принимаемые государством экономические меры влияют и на инвестиционный климат. Предсказуемая и стабильная экономическая среда привлекает инвесторов, поскольку они могут ожидать более высокой доходности и меньшего риска при вложении средств. В свою очередь инвестиции способствуют развитию инфраструктуры. Путем привлечения инвесторов и создания благоприятных условий для бизнеса, государство может мобилизовать ресурсы для модернизации и улучшения инфраструктуры, что, в свою очередь, способствует увеличению производительности, сокращению издержек и развитию экономики.

Анализ имеющейся литературы выявляет, что основные причины неудовлетворительного инвестиционного климата в стране, препятствующие притоку инвестиций в реальный сектор экономики, кроются в далее следующих недоработках.

На макроуровне: непредсказуемость внешней политики, зависимость чрезвычайных ситуаций и ключевых макроэкономических показателей от экспорта; накопление финансовых потоков при экспорте сырья; ущерб обрабатывающей промышленности; несовершенное правовое регулирование инвестиционной деятельности. *На мезоуровне:* несовершенство регионального законодательства; отсутствие надежных механизмов защиты прав участников инвестиционных проектов; коррупция в органах власти. *На микроуровне:* дороговизна кредитных ресурсов; отсутствие на рынке высокотехнологичного оборудования отечественного производства; нехватка квалифицированных кадров; отсутствие исследовательских центров и лабораторий. Исходя из этого, ученые и специалисты считают, что для привлечения иностранных инвестиций в малый бизнес необходимо создать благоприятный инвестиционный климат, который характеризуется следующими чертами: усовершенствование механизмов привлечения инвестиций; повышение качества и упрощение бизнес-процессов; формирование адекватной инфраструктуры; адаптация успешных практик и оценка их эффективности; разработка инструментов для поддержки инвестиций и др. Для достижения этой цели необходимо продолжать работать над уменьшением административных барьеров, устранением инфраструктурных ограничений, упрощением процедур создания малых бизнесов, совершенствованием таможенного администрирования, развитием миграционной политики, привлечением высококвалифицированных иностранных специалистов и разработкой новых инструментов налоговых льгот.

При этом в течение ближайших 3-5 лет министерство финансов должно акцентировать внимание на таких аспектах, как: совершенствование финансовой и фискальной политик, создание реальных стимулов для роста экономики, регулирование финансовых балансов между отраслями. Оно должно действовать в роли контрвеса по отношению к Центральному банку, если последний планирует значительное сокращение денежной массы, несмотря на реальные потребности экономики. Важно также, чтобы Министерство финансов уделяло больше внимания эффективной реализации финансовой

политики и соблюдению финансовой дисциплины во всех областях, вместо углубления в рутинную работу по исполнению уже утвержденного бюджета, оставив такие задачи на Казначейство страны.

Социальные меры в качестве стратегии улучшения позиций Узбекистана в международных рейтингах

Социальные меры, такие как развитие образования, улучшение системы здравоохранения и расширение социальной защиты населения играют ключевую роль в стратегии повышения позиций Узбекистана в международных рейтингах. Эти меры не только способствуют улучшению жизненного уровня граждан, но и оказывают положительное воздействие на общее экономическое и социальное развитие страны.

Совокупность знаний, навыков, образования, здоровья и других человеческих ресурсов, которые влияют на экономический рост и общий уровень жизни в стране, определяется в рамках Международного рейтинга человеческого капитала – инструмента оценки и сравнения качества человеческого капитала в различных странах мира. Основными компонентами, учитываемыми при оценке человеческого капитала, являются образование: уровень образования населения, доступность образовательных ресурсов и инфраструктуры, процент грамотных людей, а также качество образования; здоровье: оценка здоровья населения, ожидаемая продолжительность жизни, доступность медицинской помощи и здоровые образы жизни; занятость и навыки: уровень занятости, профессиональные навыки и компетенции трудовой силы, доступность обучения и профессиональной подготовки; политика и инфраструктура: эффективность государственных программ и политики в области человеческого капитала, доступность социальных служб, инфраструктуры и услуг для населения.

В нашей стране придается высший статус развитию системы образования, и оно становится частью государственной политики. Мы постепенно решаем задачи по реформированию этой важнейшей сферы, которая является ключевым фактором для будущего государства. Одним из семи приоритетных направлений в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы является развитие человеческого капитала. Цели 43 и 44 этой стратегии включают в себя задачи, такие как улучшение качества образования в школах и поднятие уровня знаний и квалификации педагогических кадров до мирового стандарта

Оценка человеческого капитала играет важную роль в разработке политики и стратегий развития, а также в привлечении инвестиций и международной поддержке для улучшения качества жизни людей в разных странах. И если путем эффективного инвестирования в образование можно подготовить высококвалифицированных специалистов, что приведет к росту производительности и конкурентоспособности на мировом рынке, то укрепление системы здравоохранения позволит улучшить здоровье нации, повысить продолжительность жизни и снизить нагрузку на медицинскую систему. Социальная защита населения создаст условия для снижения бедности и неравенства, что способствует социальной стабильности и развитию страны.

Все эти факторы в совокупности помогают Узбекистану укрепить свое место в мировых рейтингах, демонстрируя прогрессивное общественное развитие и привлекательность для инвесторов и партнеров на мировой арене.

Некоторые политические меры улучшения позиций

Улучшение позиций Узбекистана в международных рейтингах требует комплекса политических, экономических и социальных мер, а также стратегической ориентации на долгосрочное развитие. В стране принимается ряд политических мер, которые сегодня способствуют этой цели.

Это: реформы в сфере прав человека. Улучшение ситуации с правами человека, включая свободу слова, собраний и ассоциаций, а также независимость судебной системы, помогает создать более стабильное и привлекательное политическое окружение; эффективные меры по борьбе с коррупцией в правительстве и экономике помогут создать более прозрачное и предсказуемое бизнес-окружение, что в свою очередь привлечет иностранные инвестиции и улучшит позиции страны в мировых рейтингах; продвижение экономических реформ, направленных на улучшение предпринимательской среды, сокращение бюрократии и обеспечение прав собственности, поможет укрепить позиции Узбекистана в международных экономических рейтингах; инвестиции в развитие транспортной, энергетической и коммуникационной инфраструктуры помогут сделать Узбекистан более привлекательной для иностранных инвесторов и торговых партнеров; дипломатические усилия, способствующие активно сотрудничать с международными организациями и другими странами, чтобы продвигать свои интересы и участвовать в международных инициативах, таких как миротворческие усилия и региональное сотрудничество; долгосрочная стратегия, которая включает в себя конкретные цели и планы для достижения желаемых позиций в мировых рейтингах; участие в различных международных соглашениях и организациях, таких как Всемирная торговая организация (ВТО) и региональные интеграционные инициативы, может способствовать расширению международных связей и улучшению рейтингов и др. Важно, чтобы эти меры были и впредь частью всестороннего и последовательного подхода к развитию страны и что они проводились с участием всех заинтересованных сторон, включая гражданское общество и бизнес-сообщество.

Заключение

Улучшение позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах – сложная задача, но с правильными стратегиями и подходами это вполне осуществимо. Ниже нами представляются несколько стратегий и подходов, которые Узбекистан, на наш взгляд, может использовать для улучшения собственных позиций в международных рейтингах и индексах.

Экономические реформы. Эффективное осуществление начатых в стране экономических реформ, направленных на улучшение бизнес-климата и устранение бюрократических барьеров, поможет привлечь инвестиции и увеличить экономический рост. Это может положительно сказаться на рейтинговых показателях, связанных с экономической свободой и конкурентоспособностью.

Развитие человеческого капитала. Совершенствование инвестиционной политики в сфере образования и здравоохранения помогут улучшить показатели, связанные с человеческим капиталом, такие как уровень образования, доступ к здравоохранению и качество жизни.

Борьба с коррупцией. Повышение эффективности мер по борьбе с коррупцией, включая укрепление правопорядка и улучшение прозрачности государственных процессов, улучшат показатели в рейтингах, связанные с коррупцией и правопорядком.

Инфраструктурные инвестиции. Развитие инфраструктуры (дороги, мосты, энергетические системы и др.), может способствовать экономическому росту и увеличению привлекательности страны для инвесторов.

Продвижение туризма. Развитие инфраструктуры для туризма и маркетинговые усилия должны помочь привлечь больше иностранных туристов, что положительно скажется на рейтингах, связанных с туризмом и гостеприимством.

Укрепление международных отношений. Активное участие в международных организациях и дипломатические усилия могут помочь улучшить имидж Узбекистана на мировой арене и способствовать росту страны в мировых рейтингах.

Сбалансированный экономический рост. Узбекистан должен стремиться к сбалансированному развитию в разных секторах экономики, чтобы диверсифицировать ее и снизить зависимость от определенных отраслей.

Мониторинг и оценка. Важно внимательно отслеживать изменения в международных рейтингах и индексах, чтобы адаптировать свои стратегии и улучшать результаты в соответствии с изменяющимися условиями.

Эти стратегии и подходы могут помочь Узбекистану улучшить свои позиции в международных рейтингах и индексах, но важно также иметь в виду, что ожидаемое улучшение занимает время, и результаты могут не проявиться сразу. Стабильность и последовательность в реформах играют ключевую роль в достижении целей по улучшению международных показателей.

REFERENCES

1. Значительно повысилось место Узбекистана и в рейтинге ООН «Электронное правительство» // <https://e-gov.uz/ru/achievements/znachitelno-povysilos-mesto-uzbekistana-v-rejtinge-oon-elektronnoe-pravitelstvo-141>
2. Воронин С., Абдувалиев Ф. Научно-методологические и практические аспекты фискальной политики в Республике Узбекистан// <https://naukarus.com/nauchno-metodologicheskie-i-prakticheskie-aspekty-fiskalnoy-politiki-v-respublike-uzbekistan>; Что не так с финансовой системой Узбекистана. Часть первая// <https://anhor.uz/economy/reasons/>; Налоговая система Узбекистана// https://uz.spinform.ru/nalogovaya_systema.html; Республика Узбекистан: обзор государственных расходов// <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099143503032336097/pdf/P1731400ede625.pdf>
3. Что не так с финансовой системой Узбекистана. Часть первая// <https://anhor.uz/economy/reasons/>; Что не так с финансовой системой Узбекистана. Часть вторая// <https://anhor.uz/economy/financial-system/>
4. Сарыбаева А.Д. Состояние инвестиционного климата в Узбекистане//<https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-investitsionnogo-klimata-v-uzbekistane>; Ашурметова Н.А. Оценка состояния инвестиционного климата в Узбекистане// <file:///C:/Users/User/Downloads/%D0%90%D1%88%D1%>;
5. Инвестиционная привлекательность Узбекистана сквозь призму деятельности Агентства стратегического развития// <https://asr.gov.uz/ru/news/3531>
6. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы// <https://lex.uz/ru/docs/5841077>